

Moluscos continentales de los alrededores de Molina de Aragón (Guadalajara, España), con notas sobre *Orculella bulgarica* (Hesse, 1915) (Gastropoda, Orculidae)

Non-marine molluscs of the surroundings of Molina de Aragón (Guadalajara, Spain), with notes on *Orculella bulgarica* (Hesse, 1915) (Gastropoda, Orculidae)

Fernando ROBLES* y Alberto MARTÍNEZ-ORTÍ**

Recibido el 17-VI-2009. Aceptado el 1-X-2009

RESUMEN

La fauna malacológica de los alrededores de Molina de Aragón (Guadalajara) está compuesta por al menos 35 especies, 27 terrestres y ocho acuáticas, de las que 10 habían sido citadas anteriormente. La forma descrita como *Pupa dolium* Draparnaud var. nova por Westerlund (1897) se asigna a *Orculella bulgarica* (Hesse, 1915), de acuerdo con la revisión del material original. Esta especie está presente en 35 localidades del este de la Península Ibérica, distribuidas desde el límite Plio-Pleistoceno hasta la actualidad y ha sufrido una importante regresión en su extensión geográfica, que se limita en el presente a escasas localidades conocidas en un área muy restringida de la provincia de Granada.

ABSTRACT

The malacological fauna of the surroundings of Molina de Aragón (Guadalajara, Spain) is composed by at least 35 species, 27 terrestrial and eight aquatic, of which 10 had been mentioned previously. The morph described as *Pupa dolium* Draparnaud var. nova by Westerlund (1897) has been assigned to *Orculella bulgarica* (Hesse, 1915), following revision of the original material. This species is present in 35 localities of eastern Iberian Peninsula, distributed from the Plio-Pleistocene boundary to present, and has suffered an important regression in its geographical extension. Nowadays it is only known from few localities in a very restricted area of the Granada province.

INTRODUCCIÓN

WESTERLUND (1897) describió una variedad de "*Pupa dolium* Drp.", indicando que se trataba de una nueva variedad. El hecho de que se publicase en una corta nota presentada por el geólogo Salvador Calderón a la Socie-

dad Española de Historia Natural y publicada en las Actas de dicha Sociedad, dentro de una lista de "moluscos recogidos por él en Molina de Aragón" (sic), ha propiciado que este taxon haya pasado desapercibido por los malacólo-

* Departamento de Geología. Facultat de Biologia. Universitat de València. c/ Dr. Moliner 50. E-46100 Burjassot (Valencia, España). Email: Fernando.Robles@uv.es

** Departamento de Zoología. Facultat de Biologia. Universitat de València y Museu Valencià d'Història Natural. Passeig de la Petxina, 15. 46008 Valencia. Email: alberto.martinez@uv.es

gos que se han ocupado de revisar la fauna de Pupillacea de la Península Ibérica. Los autores han muestreado en reiteradas ocasiones los alrededores de Molina de Aragón, en busca de ejemplares que puedan asignarse a este taxon, con resultados negativos. Sin embargo se ha localizado la muestra original, estudiada por Westerlund, que se encuentra depositada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. La revisión de este material ha permitido aclarar el estatuto taxonómico de esta especie, así como establecer la naturaleza, actual o fósil, de estos ejemplares, que en la nota de Calderón se prestaba a confusión. Por otra parte, los resultados obtenidos en las prospecciones de los autores aportan nueva información sobre la composición de la fauna malacológica de un área poco estudiada hasta ahora. De hecho, la lista de Westerlund, publicada por CALDERÓN (1897), sólo incluye las 10 especies siguientes: *Cornu aspersum* (O.F. Müller, 1774) (citada como *Helix aspersa* Müll.), *Iberus gualterianus alonensis* (Férussac, 1821) (*Helix alonensis* Fer.), *Xerosecta arigonis* (Schmidt, 1853) (*Helix Arigo* (Rossm.) Bgt.), *Cernuella virgata* (Da Costa, 1778) (*Helix Dantezi* Kob., *Helix lauta* Lowe, *Helix luteata* Parr.), ¿*Helicella madritensis*? (Rambur, 1868) (*Helix irrita* (Berth.) Bgt.), *Cochlicella acuta* (O.F. Müller, 1774) (*Helix acuta* Müll.), *Zebrina detrita* (O.F. Müller, 1774) (*Buliminus detritus* Müll.), *Jaminia quadridens quadridens* (O.F. Müller, 1774) (*Buliminus quadridens* Müll.), *Oxyloma elegans* (Risso, 1826) (*Succinea Pfeifferi* Rossm. var. *elata* Band.) y *Orculella bulgarica* (Hesse, 1915) (*Pupa dolium* Drp. var. *nova* West.).

MATERIAL Y MÉTODOS

La recogida de muestras se realizó los días 1, 2 y 3 de Noviembre de 2002: Las muestras se encuentran depositadas en el Museu Valencià d'Història Natural de Valencia. Las muestras fósiles se encuentran en la colección Robles (Departamento de Geología de la Universitat de València). La determinación

de las especies se ha realizado por las características conquiológicas y, cuando estas no han sido suficientes, se ha realizado la disección y el estudio del aparato reproductor de los ejemplares.

Se han examinado dos muestras de "*Pupa dolium* var. *nova*" depositadas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, MNCN-15.05/37017 (11 conchas) y MNCN-s/n (col. Azpeitia n°2481) (5 conchas), ambas procedentes de la recolección original de Calderón.

RESULTADOS

Moluscos de los alrededores de Molina de Aragón (Guadalajara)

Se han muestreado seis localidades, con los resultados que se indican en la Tabla I.

Sobre la identidad de "*Pupa dolium* Draparnaud. var. *nova*" (Westerlund 1897)

CALDERÓN (1897) indica que "se hallan en enormes cantidades las citadas variedades de *Succinea Pfeifferi* y *Pupa dolium* en los parajes que se encharcan durante la mayor parte del año en aquella región extremadamente húmeda". Esta observación parece indicar que se trata de especies actuales, que viven en la región. Sin embargo, en los muestreos realizados se han recogido numerosos ejemplares vivos de *Oxyloma elegans* (a la que sin duda se refiere la cita de Westerlund de "*Succinea Pfeifferi* Rossm. var. *elata* Band.") pero no se ha hallado ningún ejemplar, actual o fósil, de *Orculella bulgarica* (a la que se refiere la cita de "*Pupa dolium* Drp. var. *nova*", como comentamos más adelante).

La consulta realizada al Stockholm Naturhistoriska Riksmuseet (K. Sindemark, e-mail del 26 de Agosto de 2002) y al Göteborgs Naturhistoriska Museum (T. Nordander, e-mail de 2 de Septiembre de 2002), en los que está depositada la colección Westerlund, ha dado resultado negativo. Las muestras estudiadas están depositadas en la Colección Malacológica del Museo

Tabla I. Listado de especies halladas en los alrededores de Molina de Aragón (Guadalajara). Puntos de muestreo: (1). Junto a Fábrica en la salida de Molina, aguas abajo del río Gallo, chopera en el margen izquierdo (UTM: 30TWL939213). (2). Márgenes del río Gallo, 2 km aguas abajo de Molina. Chopera (UTM: 30TWL898228). (3). Margen izquierda del río Gallo, chopera aguas arriba de Molina (UTM: 30TWL936214). (4). Margen derecha del río Gallo, a la salida de Molina. Presa y secano (UTM: 30TWL945194). (5). El Ponce. (UTM: 30TWL971207). (6). Subida al Castillo (UTM: 30TWL937223).

Table I. List of species collected in the surroundings of Molina de Aragón (Guadalajara). Sites: (1). Near a factory in Molina, downstream Gallo river, poplar woods on the left river bank UTM: 30TWL939213). (2). Gallo river banks, 2 km downstream from Molina. Poplar (UTM: 30TWL898228). (3). Gallo left river bank, poplar woods upstream from Molina (UTM: 30TWL936214). (4). Right bank of Gallo river, in Molina. Reservoir and dry field (UTM: 30TWL945194). (5). El Ponce (UTM: 30TWL971207). (6). Uphill towards the Castle (UTM: 30TWL937223).

Especies	Loc. 1	Loc. 2	Loc. 3	Loc. 4	Loc.5	Loc. 6
<i>Oxyloma elegans</i> (Risso, 1826)		X	X	X	X	
<i>Cochlicopa lubrica</i> (O.F. Müller, 1774)	X	X	X			
<i>Vallonia costata</i> (O.F. Müller, 1774)	X	X			X	
<i>Pupilla muscorum</i> (Linnaeus, 1758)					X	
<i>Granaria braunii braunii</i> (Rossmässler, 1842)						X
<i>Jamina q. quadridens</i> (O.F. Müller, 1774)				X		X
<i>Merdigera obscura</i> (O.F. Müller, 1774)	X					
<i>Zebrina detrita</i> (O.F. Müller, 1774)				X	X	
<i>Oxychilus cellarius</i> (O.F. Müller, 1774)	X	X	X	X		
<i>Zonitoides nitidus</i> (O.F. Müller, 1774)			X	X		
<i>Vitrina pellucida</i> (O.F. Müller, 1774)	X	X				
<i>Oligolimax annularis</i> (Studer, 1820)					X	
<i>Discus rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774)	X	X	X	X	X	
<i>Deroceras laeve</i> (O.F. Müller, 1774)	X					
<i>Deroceras reticulatum</i> (O.F. Müller, 1774)	X					
<i>Milax nigricans</i> (Philippi, 1836)	X					
<i>Lehmannia valentiana</i> (Férussac, 1822)	X					
<i>Testacella haliotidea</i> Draparnaud, 1801	X					
<i>Arion intermedius</i> Normand, 1852	X					
<i>Arion hispanicus</i> Simroth, 1886	X					
<i>Monacha cartusiana</i> (O.F. Müller, 1774)	X	X	X	X	X	
<i>Xerosecta arigonis</i> (Schmidt, 1853)	X	X	X	X	X	
<i>Ceruella virgata</i> (Da Costa, 1778)	X					
<i>Helicella madritensis</i> (Rambur, 1868)				X		
<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X	X	X	
<i>Iberus gualtieranus alonensis</i> (Férussac, 1821)						X
<i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774)	X	X	X	X	X	
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	X		X			
<i>Physa acuta</i> (Draparnaud, 1805)	X					
<i>Lymnaea</i> sp.	X					
<i>Radix</i> sp.	X		X			
<i>Anisus spirorbis</i> (Linnaeus, 1758)			X			
<i>Ancylus fluviatilis</i> O. F. Müller, 1774	X					
<i>Pisidium subtruncatum</i> Malm, 1855	X					

Figuras 1, 2. *Orculella bulgarica* de Molina de Aragón (Guadalajara, España), (MNCN/n, col. Azpeitia nº2481; H=7,25 mm; Ø=3,20 mm). 1: ejemplar; 2: detalle de la escultura de la protoconcha.

Figures 1, 2. *Orculella bulgarica* of Molina de Aragón (Guadalajara, Spain), (MNCN/n, Azpeitia coll. nº2481; H=7.25 mm; Ø=3.20 mm). 1: specimen; 2: detail of the protoconch sculpture.

Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y están compuestas por un total de 16 conchas en buen estado de conservación. La disposición de los pliegues en la abertura coincide con la indicada en la descripción original (Westerlund in Calderón, 1897: 52): “*plica parietalis immersa, brevis, tenui et plicis columellaribus profundissimis obsoletus distincta*”. La morfología de la teleoconcha y la microescultura de la protoconcha (Figs. 1, 2) permiten asignar esta variedad a *O. bulgarica*, de acuerdo con las detalladas descripciones de esta especie realizadas por GITTEBERGER (1983) y GARRIDO ET AL. (2005). Las medidas de las conchas (Tabla II) quedan dentro de la variabilidad indicada por estos autores.

Las ejemplares estudiados no han sido recogidos vivos. Carecen de periostraco y presentan la abertura rellena de sedimento. Sin embargo, la comparación de su estado de conservación con el que presentan otras muestras de diversa edad geológica (véase más adelante), incluso holocenas, parece indicar un carácter muy reciente de las conchas de Molina de Aragón.

O. bulgarica fue descrita originariamente en Bulgaria y ha sido citada posteriormente en Rusia, Armenia y Turquía (véase información detallada en GARRIDO ET AL., 2005). Es una especie ampliamente representada en el Este de la Península Ibérica desde el Plio-Pleistoceno hasta la actualidad, que ha sufrido una fuerte regresión de su área

Tabla II. Dimensiones de los ejemplares de "Pupa dolium var. nova" West. depositadas en el MNCN de Madrid.

Table II. Dimensions of the specimens of "Pupa dolium var. nova" West. stored in the MNCN of Madrid.

	máximo	mínimo	medio	máximo	mínimo	medio	máximo	mínimo	medio
Altura	7,8	6,6	6,9 ± 0,4	7,7	6,5	7,1 ± 0,5	7,8	6,5	7,0 ± 0,4
Diámetro	3,9	3,0	3,2 ± 0,2	3,3	3,2	3,2 ± 0,1	3,9	3,0	3,2 ± 0,2
n	11	11	11	5	5	5		16	
Muestra	MNCN 15.05/37017			MNCN s/nº (col. Azpeitia 2481)			Total		

de distribución. Dado que en las revisiones existentes (GITTENBERGER, 1983; GARRIDO, ARRÉBOLA Y BERTRAND, 2005; ARRÉBOLA Y GARRIDO, 2008) se mencionan solamente unas pocas localidades, presentamos a continuación una recopilación de la distribución de esta especie (Fig. 3), basada en la información bibliográfica existente y en nuestros propios datos inéditos. La lista se ha confeccionado teniendo en cuenta la edad de las muestras y su localización geográfica, con las coordenadas UTM. Se añade la referencia bibliográfica cuando la localidad ha sido publicada previamente y el nombre del recolector (indicado por !), cuando se conoce.

Plio-Pleistoceno:

1.- Hellín (Albacete). 30SXH16. JODOT (1959). (Biro y Solé Sabarís!).

2.- Almenara (Castellón). Yacimiento Casablanca 1. 30SYK40. BECH, VILLALTA Y ABAD (1997). (J.F. de Villalta!, Martínez-Ortí!)

3.- Cofrentes (Valencia). 30SXJ64. Inédito. (Robles y Ruano!).

Pleistoceno medio:

4.- Ambrona (Soria). 30TWL45. PREECE (1991) (Preece!).

5.- Redueñas (Madrid). 30TVL41. Inédito. (Hoyos y Robles!).

6.- Barranco de Pedro (Villarta, Cuenca). 30TXJ27. Inédito. (Collado y Robles!).

7.- Ermita de la Consolación (Villarta, Cuenca). 30TXJ26. Inédito. (Collado y Robles!).

8.- Mudarra (Huete, Cuenca). 30TWK24. Inédito (Daams!).

9.- Cúllar de Baza (Granada) 30SWG35. ROBLES (1989). (Alberdi!).

Pleistoceno superior:

10.- Can Ubach y Cementerio viejo de Rubí (Barcelona). 31TDF19. ALMERA (1894-1907); ALMERA Y BOFILL (1898); BOFILL Y HAAS (1920). (Almera!).

11.- km 8,6 de la CC-1413, cerca de Rubí (Barcelona). 31TDF19. ABAD, PUISÉGUR Y CALZADA (1986).

12.- Vélez Rubio (Almería). 30SWG86. BRUNNACKER Y LOZEK (1969). (Brunnacker!).

13.- Almansa (Albacete). 30SXJ60. Inédito. (Robles y Ruano!).

Pleistoceno indiferenciado:

14.- Santes Creus (Tarragona). 31TCF67. Inédito (Torrens!).

15.- Horna (Guadalajara), 6 km al SW de Medinaceli. 30TWL45. GITTENBERGER (1983). PREECE (1991). (Preece!).

16.- Riotovi (Soria), 13 km al W de Medinaceli (Guadalajara) 30TWL35. GITTENBERGER (1983), PREECE (1991). (Preece!).

17.- 0,4 km al NE de Galera (Granada). 30SWG37. GITTENBERGER (1993). (Falkner!).

18.- Turbera de Padul (Granada). 30SVF49. MADURGA (1970, 1973).

Holoceno:

19.- Cerro de la Virgen. Orce (Granada). 30SWG47. GITTENBERGER (1983) (Falkner!).

20.- Baides (Guadalajara), 20 km al SW de Medinaceli. 30TWL23. GITTENBERGER (1983), PREECE (1991). (Preece!). (Ca. 2640 ± 70 años).

21.- Bicorp (Valencia). Inédito. 30SXJ93 (Peñalver!).

Figura 3. Distribución, actual y fósil, de *Orculella bulgarica* en la Península Ibérica (cuadrado: población actual; círculos blancos: poblaciones subactuales y recientemente extinguidas; círculos negros: poblaciones fósiles).

Figure 3. Distribution, recent and fossil, of *Orculella bulgarica* in the Iberian Peninsula (square: recent population; open circles: subrecent and recently extinct populations; closed circles: fossil populations).

Subactual y actual:

22.- Molina de Aragón (Guadalajara). 30TWL92. Westerlund en CALDERÓN (1897). Subactual.

23.- Fuente Alta de Potrera (Granada). 30SVG72. GARRIDO ET AL. (2005). Actual.

24.- Venta del Río de Cortes (Granada). 30SVG83. GARRIDO ET AL. (2005). Actual (extinguido).

25.- Fuente Seca de Cortes. 30SVG83. GARRIDO ET AL. (2005). Actual (extinguido).

26.- Fuente de la Rambla de la Viña. 30SVG82. GARRIDO ET AL. (2005) Actual (extinguido).

27-32.- ARRÉBOLA Y GARRIDO (2008) señalan la existencia de otras cinco poblaciones y una sexta localidad sólo con conchas recientes, sin indicar la situación exacta dentro de la provincia de Granada.

Sin datos o dudoso:

33.- Cerca de la estación de Martorell (Barcelona). 31TDF19. ALMERA Y BOFILL (1898), BOFILL Y HAAS (1920).

34.- Terrasa (Barcelona). 31TDG10. BOFILL Y HAAS (1920) (Almera y Bofill!).

35.- Torrelles de Llobregat (Barcelona). 31TDF17. BECH, VILLALTA Y ABAD (1997) (J. Bech!).

CONCLUSIONES

De acuerdo con nuestras prospecciones, la fauna malacológica de los alrededores de Molina de Aragón se compone de al menos 35 especies, de las que solamente 10 habían sido citadas previamente. De ellas, 27 son especies terrestres y ocho viven en ambientes acuáticos.

La cita de "*Pupa dolium* Drap. var. nova" por Westerlund corresponde a *Orculella burgarica* (Hesse). La especie no ha vuelto a ser encontrada, pero el estudio de la muestra original indica que los ejemplares fueron recogidos muertos, por lo que esta especie debe de ser eliminada del catálogo de moluscos actuales de la región.

El análisis de la distribución de esta especie, actual y fósil, en la Península Ibérica permite constatar la fuerte regresión que ha sufrido a lo largo del

tiempo. Se conocen 35 localidades repartidas entre el límite Plio-Pleistoceno y la actualidad, de las que ocho permanecían inéditas y solamente en seis de ellas la especie continúa viviendo hoy en día.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Torsten Nordander (Göteborgs Naturhistoriska Museum) y a Mrs. Karin Sindemark (Stockholm Naturhistoriska Riksmuseet) por su información sobre la colección Westerlund. Al Dr. Oscar Soriano por el envío del material del MNCN de Madrid y al Dr. Enrique Peñalver por su colaboración en los muestreos. Finalmente al S.C.S.I.E. de la Universitat de València por su ayuda en la realización de la fotografía realizada en el M.E.B Hitachi S-4100.

BIBLIOGRAFÍA

- ABAD A., PUISSÉGUR J.J. Y CALZADA S. 1986. Nuevo yacimiento de moluscos fósiles en el Würm de Rubí (Barcelona, España). *Geogaceta*, 1: 41-42.
- ALMERA J. 1894-1907. Descripción de los terrenos pliocénicos de la Cuenca del Bajo Llobregat y Llano de Barcelona. *Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona*, 3: 1-335.
- ALMERA J. Y BOFILL Y POCH A. 1989. Moluscos fósiles recogidos en los terrenos pliocénicos de Cataluña. *Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España*, 24: 1-222.
- ARRÉBOLA J.R. Y GARRIDO J.A. 2008. *Orculella burgarica* (Hesse, 1915). Pp. 601-603. En Barea-Azcón J.M., Ballesteros-Duperón E y Moreno D. (coords.): *Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía*. 4 Tomos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1430 pp., Sevilla.
- BECH M., VILLALTA J.F. DE Y ABAD A. 1997. Moluscos Continentales del Pliocén Superior del Yacimiento de Casablanca I (Almenara, Castelló de la Plana). *Batalleria*, 7: 25-29.
- BOFILL A. Y HAAS F. 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaïques. Conca del Llobregat. *Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona*, 3 (Sèrie zoològica, 13): 381-831.
- BRUNNACKER K. Y LOZEK V. 1969. Löss-Vorkommen in Sudostspanien. *Zeitschrift für Geomorphologie, N.F.*, 13: 297-316.
- CALDERÓN S. 1897. Moluscos recogidos en Molina de Aragón. *Actas de la Sociedad Española de Historia Natural (Segunda serie)*, 6 (26): 52-53.
- GARRIDO J.A., ARRÉBOLA J.R. Y BERTRAND M. 2005. Extant populations of *Orculella burgarica* (Hesse, 1915) in Iberia. *Journal of Conchology*, 38 (6): 653-662.
- GITTENBERGER E. 1983. Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea. IX. Nochmals über Orculidae. *Proceedings Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen*, C86 (3): 325-342.
- JODOT P. 1959. Les faunes de mollusques continentaux reparties dans le sud-est de l'Espagne entre le Miocène supérieur et le Quaternaire. *Memorias y comunicaciones del Instituto Geológico de la Diputación Provincial de Barcelona*, 17: 1-133.
- MADURGA MARCO M.C. 1970. Gasterópodos cuaternarios del Padul (Granada). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Geológica)*, 68: 259-264.
- MADURGA MARCO M.C. 1973. Los gasterópodos dulceacuícolas y terrestres del Cuaternario español. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Geológica)*, 71: 43-165.
- PREECE R.C. 1991. Radiocarbon-dated molluscan successions from the Holocene of central Spain. *Journal of Biogeography*, 18: 409-426.
- ROBLES F. 1989. Moluscos continentales del Plio-Pleistoceno de la cuenca de Guadix-Baza. *Trabajos Neógeno-Cuaternario*, 11:127-138.

